

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557010>

Амонова Нафиса

студентка 2 курса направления бакалавриата

«Русский язык и литература»

НавГПИ. Узбекистан.

Аннотация: *Данная статья повествует об использовании инновационных технологий на уроках русского языка в начальной школе.*

Ключевые слова: *методы, приёмы, навыки, знания, потенциал, совершенствование практических умений, интеллектуальное развитие.*

Проблема интеллектуального развития учащихся в условиях современной школы приобретает доминирующее значение. Педагогический процесс при активном сотрудничестве учащегося и учителя должен быть направлен на формирование и становление творческой личности каждого школьника, на развитие его высокоинтеллектуального потенциала, интеллектуальных способностей. Письмо является сложнейшим интеллектуальным навыком, требующим высокого развития речевых лобных центров мозга (специальных веретенообразных нейронов, управляющих речью, чтением, тонкой моторикой пальцев). [1,35]. Эти центры решают на письме труднейшие задачи структурирования мысли по параметрам смысла, стиля, грамматики, орфографии, каллиграфии. На наш взгляд, персональный компьютер является организатором учебной деятельности, дающим толчок к саморазвитию, самообразованию ученика (поиск нужной информации, совершенствование и повышение грамотности обучающихся) и его интеллекта. [2,77]. Мы глубоко убеждены в том, что информационно-компьютерные технологии, применяемые на уроках русского языка, повышают интерес к изучаемому предмету, активизируют познавательную деятельность учеников, развивают их творческий потенциал, позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу, осуществляют индивидуально-дифференцированный подход в обучении, способствуют совершенствованию практических умений и навыков школьников, обеспечивают надёжность и объективность оценки знаний учащихся, повышают эффективность обучения, качество образования, развивают интеллект школьников и навыки самостоятельной работы по поиску информации, включают учащихся и педагогов в современное информационное пространство, способствуют самореализации и саморазвитию личности ученика. Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего,

должна способствовать активизации познавательной сферы учащихся, успешному усвоению учебного материала и способствовать психическому развитию ребенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребёнку разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а ни в коем случае не подорвать здоровье. Учитывая психологические особенности младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть чётко продумана и дозирована. [3,98]. Таким образом, применение ИТК на уроках должно носить щадящий характер. Планируя урок (работу), можно продумать место и способ использования ИКТ.

Цели использования информационных технологий

1. Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного общества через:

- развитие конструктивного, алгоритмического мышления, благодаря особенностям общения с компьютером;
- развитие творческого мышления за счёт уменьшения доли репродуктивной деятельности;
- формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации.

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного общества: подготовка обучаемых средствами информационных технологий к самостоятельной познавательной деятельности.

3. Мотивация учебно-воспитательного процесса:

- повышение качества и эффективности процесса обучения за счет реализации возможностей информационных технологий;
- выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности.

Информатизация начального образования проходит по следующим направлениям:

- использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения (создание дидактических пособий, разработка и применение готовых компьютерных программ по различным предметам, и т. д.);
- проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ на отдельных этапах урока, использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, организация групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с родителями).

Использование ИКТ в начальной школе не только позволяют повысить эффективность преподавания, но и более рационально использовать время и силы учителя. Как же это происходит? Где же ИКТ могут помочь современному учителю в его работе? Ответить на этот вопрос можно следующим образом.

- Подбор иллюстративного материала к уроку и для оформления стендов, класса (сканирование, Интернет; принтер, презентация).

– Подбор дополнительного познавательного материала к уроку окружающего мира, русский язык, математика, литературное чтение, знакомство со сценариями праздников и внеклассных мероприятий.

– Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов.

– Создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности урока. При обучении русскому языку необходимо использовать ИКТ на уроках. Применять как самостоятельно выполненные материалы с использованием универсальных инструментальных комплексов для разработки и редактирования различного рода учебных программ, так и представленные на дисках словари и энциклопедии, (например: “В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка”, “Русские словари”, “Большая русская биографическая энциклопедия”). [4,57].

На уроке с использованием ИКТ, можно планировать как фронтальную, так и самостоятельную работу, сочетать задания на компьютере с обсуждением и общением с детьми, оперативно реагировать на изменение педагогических ситуаций, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса. На этапе закрепления и повторения пройденного часто применять компьютерные тесты, предназначенные для контроля за уровнем усвоения знаний школьников. Данные виды работ позволяют добиваться высоких результатов. Очевидно, что ИКТ — мощный педагогический инструмент в руках учителя, им надо владеть и широко использовать на своих предметных уроках. [5,95]. Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно проблематично, но возможно.

При этом для ребенка компьютер выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, игровой среды. Недостаточно пользоваться только готовыми электронными ресурсами. Хочется в короткие сроки создавать качественные свои электронные ресурсы, отвечающие всем современным требованиям к воспитательно-образовательному процессу в школе. Например: программа MS PowerPoint дает великолепную возможность создавать интерактивные таблицы. Созданные таблицы по русскому языку являются практическим материалом к урокам. Иллюстрации, сопровождающие теоретический материал, концентрируют внимание каждого учащегося, способствуют более глубокому усвоению знаний и умений. Примеры, приведённые по каждой рассмотренной теме, дают возможность закрепить полученные знания. В процессе работы с электронными таблицами учащиеся в игровой форме учатся работать с опорными схемами, узнают новый материал, закрепляют ранее изученный. Учителя — филологи знают, что многие темы “растянуты” на несколько лет обучения. [6,335].

Использование ребусов, стихотворений при изучении слов с трудным написанием поддерживает эмоциональный настрой ребёнка на выполнение задания, интерес, позволяет избежать процесса монотонности процесса

усвоения новых знаний, обеспечивает наилучший развивающий эффект и мотивацию к учению Уроки с использованием ИКТ — это, на наш взгляд, является одним из самых важных результатов инновационной работы в школе.

Практически на любом школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Важно одно — найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. Использование информационных технологий позволяет осуществить задуманное, сделать урок современным. [7,35].

Таким образом, использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному повышению качества образования, что ведёт к решению главной задачи образовательной политики. Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в начальной школе, можно с уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет:

- обеспечить положительную мотивацию обучения;
- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация);
- обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию);
- повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5–2 раза;
- усовершенствовать контроль знаний;
- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;
- формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;
- обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Баранов М. Т. Работа по орфографии в 4–6 классах. // Русский язык в школе. — 1980. — № 3.
2. Емельянова, И. А. Применение инновационных технологий обучения на уроках русского языка в начальной школе / И. А.
3. Емельянова. — Текст: непосредственный // Инновационные педагогические технологии : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань : Бук, 2016. — С. 51-53.
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Кукушин В. С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. Пособие для учителя. Ростов н/Д: изд-во “Феникс”, 2003.
5. Кубичев Е. А. ЭВМ в школе. М.: Педагогика, 1986. Машбиц Е. И. Компьютеризация обучения: Проблемы и перспективы. М.: Знание, 1986.
6. Львов М. Р. Правописание в начальных классах. — М.: Просвещение, 1990. Начальная школа. — 1988. — № 11, 1990. — №2.
7. Обучение для будущего (при поддержке Microsoft): учеб. Пособие. М.: Издательско-торговый дом “Русская редакция”, 2004.